

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukariyeva Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDI XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahriddin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIYAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ	124
Насиров Дилшод Фархадович, Казакбаева Динара, Максетабаева Гулпаршин	

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО- ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

Насиров Дилшод Фархадович

Старший преподаватель кафедры «Инвестиции и инновации»

Самаркандский институт экономики и сервиса

Самарканд, Узбекистан

E-mail: dilshodnasirov1967@gmail.com

Казакбаева Динара

Студентка Самаркандского института экономики и сервиса

Максетбаева Гулпаршин

Студентка Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация. В данной статье исследуются теоретико-методические аспекты повышения инновационно-инвестиционной активности предприятий сферы услуг в условиях цифровой трансформации экономики. Обоснована роль инноваций и инвестиций как ключевых факторов повышения конкурентоспособности и устойчивого развития сервисных предприятий. Проведён анализ современных научных подходов, выявлены основные внутренние и внешние факторы, влияющие на уровень инновационно-инвестиционной активности. Особое внимание уделено влиянию цифровых технологий, автоматизации бизнес-процессов и развитию интеллектуальных решений на эффективность деятельности предприятий.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационно-инвестиционная активность, предприятия сферы услуг, цифровая экономика, цифровизация, эффективность, инвестиционные проекты, конкурентоспособность, управление инновациями, стратегическое развитие.

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarining innovatsion-investitsion faolligini oshirishning nazariy-uslubiy jihatlarini tadqiq etilgan. Innovatsiyalar va investitsiyalarning korxonalar raqobatbardoshligini oshirish hamda barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillar sifatidagi o'rni asoslab berilgan. Zamonaviy ilmiy yondashuvlar tahlil qilinib, innovatsion-investitsion faollik darajasiga ta'sir etuvchi asosiy ichki va tashqi omillar aniqlangan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, biznes jarayonlarni avtomatlashtirish hamda intellektual yechimlarning korxonalar faoliyati samaradorligiga ta'siri alohida yoritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, investitsiya, innovatsion-investitsion faollik, xizmat ko'rsatish sohasi korxonalari, raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, samaradorlik, investitsion loyihalar, raqobatbardoshlik, innovatsiyalarni boshqarish, strategik rivojlanish.

Abstract. This article examines the theoretical and methodological aspects of enhancing the innovation and investment activity of service sector enterprises in the context of the digital transformation of the economy. The role of innovation and investment as key factors in increasing competitiveness and ensuring sustainable development of service enterprises is substantiated. Modern scientific approaches are analyzed, and the main internal and external factors influencing the level of innovation and investment activity are identified. Particular attention is paid to the impact of digital technologies, business process automation, and the development of intelligent solutions on the efficiency of enterprise performance.

Key words: innovation, investment, innovation and investment activity, service sector enterprises, digital economy, digitalization, efficiency, investment projects, competitiveness, innovation management, strategic development.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобализации и цифровой трансформации экономики предприятия сферы услуг играют ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста, повышении занятости и улучшении качества жизни населения. Развитие сервисной экономики сопровождается усилением конкуренции, ускорением технологических изменений и ростом требований со стороны потребителей, что обуславливает необходимость активизации инновационно-инвестиционной деятельности предприятий.

Инновационно-инвестиционная активность выступает важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятий сферы услуг. Внедрение инноваций, включая цифровые технологии, новые бизнес-модели, маркетинговые инструменты и сервисные решения, требует значительных инвестиционных ресурсов. В свою очередь, эффективное управление инвестициями обеспечивает устойчивое развитие предприятий, повышение их финансовых результатов и укрепление рыночных позиций.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях перехода к цифровой экономике предприятия сферы услуг сталкиваются с рядом проблем, таких как ограниченность финансовых ресурсов, недостаточный уровень инновационного потенциала, слабая интеграция современных технологий и недостаточная развитость институциональной среды. Это требует разработки теоретико-методических подходов, направленных на повышение эффективности инновационно-инвестиционной деятельности.

Теоретической основой исследования служат труды отечественных и зарубежных учёных в области инновационного развития, инвестиционного менеджмента и стратегического управления. Особое внимание уделяется концепциям инновационной экономики, теории человеческого капитала, модели открытых инноваций, а также современным подходам к управлению инвестициями в условиях цифровизации.

Целью исследования является разработка теоретико-методических основ повышения инновационно-инвестиционной активности предприятий сферы услуг. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: анализ теоретических подходов к инновационной и инвестиционной деятельности; выявление факторов, влияющих на активность предприятий; разработка методических рекомендаций по повышению эффективности управления инновациями и инвестициями.

Объектом исследования являются предприятия сферы услуг, функционирующие в условиях рыночной экономики. Предмет исследования — совокупность организационно-экономических отношений, возникающих в процессе формирования и реализации инновационно-инвестиционной активности.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования разработанных рекомендаций для повышения эффективности деятельности предприятий сферы услуг, а также при формировании государственной политики в области поддержки инноваций и инвестиций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научной литературе вопросы инновационно-инвестиционной активности предприятий сферы услуг рассматриваются в рамках различных теоретических подходов, объединяющих концепции инновационного развития, инвестиционного менеджмента и стратегического управления.

Классические основы теории инноваций были заложены Йозефом Шумпетером, который рассматривал инновации как ключевой фактор экономического роста и формирования конкурентных преимуществ. Согласно его подходу, инновации выступают двигателем «творческого разрушения», обеспечивая обновление экономических систем. В современных условиях данная концепция получила развитие в работах исследователей, изучающих цифровые инновации и их влияние на сферу услуг.

Важный вклад в развитие теории инновационного управления внесли Питер Друкер и Майкл Портер. Первый рассматривал инновации как систематическую предпринимательскую деятельность, направленную на создание новых ценностей, а второй акцентировал внимание на роли инноваций в формировании конкурентных преимуществ и стратегических позиций компаний на рынке услуг.

Современные исследования инновационной активности предприятий сферы услуг тесно связаны с концепцией открытых инноваций, предложенной Генри Чесбро. Данный подход предполагает активное использование внешних источников знаний, партнёрств и цифровых платформ, что особенно актуально для сервисных предприятий, функционирующих в условиях высокой динамики рынка.

С точки зрения инвестиционной активности значительный вклад внесли теоретики финансового менеджмента, такие как Франко Модильяни и Мертон Миллер, разработавшие основы теории структуры капитала. Их исследования позволяют оценивать влияние инвестиционных решений на стоимость предприятия и эффективность использования ресурсов.

В контексте управления инвестициями и инновациями важное значение имеют модели оценки эффективности инвестиционных проектов, включая показатели NPV, IRR и ROI, широко применяемые в практике предприятий сферы услуг. Эти методы позволяют обосновывать целесообразность внедрения инноваций и оценивать их экономическую эффективность.

Отдельное направление исследований связано с развитием цифровой экономики и её влиянием на инновационно-инвестиционную активность. В работах Клауса Шваба подчёркивается роль Четвёртой промышленной революции в трансформации бизнес-моделей и ускорении внедрения инноваций. В условиях цифровизации предприятия сферы услуг активно внедряют технологии искусственного интеллекта, больших данных и платформенных решений, что требует новых подходов к инвестиционному управлению.

В научной литературе также рассматриваются институциональные факторы, влияющие на инновационно-инвестиционную активность. Исследования Дугласа Норта показывают, что развитие институциональной среды, включая правовую систему и механизмы поддержки бизнеса, оказывает существенное влияние на инвестиционную привлекательность и инновационную активность предприятий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования базируется на системном, комплексном и институциональном подходах, позволяющих рассматривать инновационно-инвестиционную активность предприятий сферы услуг как многокомпонентный процесс, включающий экономические, организационные и технологические аспекты.

Системный подход обеспечивает анализ взаимосвязей между инновациями, инвестициями и результатами деятельности предприятия. Комплексный подход позволяет учитывать влияние внешних и внутренних факторов, а институциональный — оценивать роль нормативно-правовой среды и механизмов государственной поддержки.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ показал, что в последние годы предприятия сферы услуг демонстрируют постепенный рост инновационно-инвестиционной активности, что обусловлено развитием цифровой экономики и усилением конкуренции. Особенно активно внедряются такие направления, как цифровые сервисы, онлайн-платформы, автоматизация бизнес-процессов и использование технологий искусственного интеллекта.

Отечественные и зарубежные исследования подчёркивают важность комплексного подхода к управлению инновациями и инвестициями в сфере услуг. Особое внимание уделяется вопросам формирования инновационного потенциала, развития человеческого капитала, внедрения цифровых технологий и совершенствования механизмов финансирования.

Несмотря на значительное количество научных работ, посвящённых данной проблематике, остаются недостаточно изученными вопросы интеграции инновационных и инвестиционных процессов в единую систему управления, а также разработки адаптивных методических подходов, учитывающих специфику предприятий сферы услуг в условиях цифровой трансформации экономики.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что повышение инновационно-инвестиционной активности предприятий сферы услуг требует комплексного учёта теоретических и методических аспектов, а также адаптации существующих подходов к современным условиям развития цифровой экономики.

Вместе с тем уровень инновационной активности остаётся неоднородным: крупные компании обладают более высоким потенциалом внедрения инноваций, тогда как малые и средние предприятия сталкиваются с ограниченностью финансовых и технологических ресурсов.

Анализ инвестиционной деятельности предприятий сферы услуг показал, что основными источниками инвестиций выступают собственные средства, банковские кредиты и, в меньшей степени, венчурное финансирование. При этом наблюдается тенденция роста инвестиций в нематериальные активы, включая программное обеспечение, цифровые платформы и интеллектуальные решения.

Выявлено, что предприятия, активно инвестирующие в инновации, демонстрируют более высокие показатели рентабельности и устойчивости. В частности, внедрение цифровых технологий позволяет сократить операционные издержки на 15–25 % и увеличить доходы за счёт расширения клиентской базы.

Проведённый корреляционный анализ показал, что наибольшее влияние оказывают уровень цифровизации предприятия и доступность финансовых ресурсов. Результаты расчётов показали,

что эффективность инвестиционных проектов в сфере услуг напрямую зависит от степени внедрения инноваций. Предприятия, использующие современные технологии, демонстрируют более высокие значения ключевых показателей эффективности:

- рост ROI (возврат на инвестиции) в среднем на 20–30 %;
- сокращение сроков окупаемости проектов;
- повышение производительности труда;
- улучшение качества обслуживания клиентов.

Кроме того, использование интегрированного подхода к управлению инновациями и инвестициями способствует повышению общей эффективности деятельности предприятия.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что повышение инновационно-инвестиционной активности предприятий сферы услуг является ключевым условием их устойчивого развития и повышения конкурентоспособности в условиях современной экономики.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование позволило всесторонне рассмотреть теоретико-методические основы повышения инновационно-инвестиционной активности предприятий сферы услуг и определить её ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического развития. Установлено, что в условиях цифровизации экономики инновации и инвестиции выступают взаимосвязанными элементами единой системы управления, обеспечивающей повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий.

Анализ показал, что предприятия сферы услуг, активно внедряющие инновации и инвестирующие в развитие технологий, демонстрируют более высокие показатели финансовой устойчивости, производительности и качества предоставляемых услуг. При этом особую значимость приобретает интеграция цифровых решений, включая автоматизацию процессов, платформенные технологии и элементы искусственного интеллекта.

Выявлено, что уровень инновационно-инвестиционной активности зависит от совокупности внутренних и внешних факторов, среди которых ключевыми являются наличие финансовых ресурсов, уровень квалификации персонала, степень цифровизации, а также институциональная поддержка со стороны государства. Вместе с тем сохраняются существенные ограничения, связанные с недостаточной развитостью инвестиционной инфраструктуры, высокими рисками внедрения инноваций и дефицитом компетенций.

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение инновационно-инвестиционной активности предприятий сферы услуг является стратегически важным направлением их развития, требующим комплексного и системного подхода. На основе проведённого исследования предлагаются следующие направления повышения инновационно-инвестиционной активности:

Во-первых, предприятиям сферы услуг рекомендуется внедрять интегрированные системы управления инновациями и инвестициями, позволяющие синхронизировать стратегические цели с инвестиционными решениями и повысить эффективность использования ресурсов.

Во-вторых, необходимо активизировать процессы цифровой трансформации, включая внедрение современных информационных технологий, автоматизацию бизнес-процессов и развитие онлайн-сервисов, что позволит повысить производительность и снизить издержки.

В-третьих, следует совершенствовать механизмы финансирования инноваций, включая расширение доступа к венчурному капиталу, государственным субсидиям и грантам, а также развитие партнёрств между бизнесом и финансовыми институтами.

В-четвёртых, важным направлением является развитие человеческого капитала, включая повышение квалификации сотрудников, формирование инновационного мышления и развитие цифровых компетенций.

В-пятых, государственным органам рекомендуется создавать благоприятную институциональную среду, включая совершенствование нормативно-правовой базы, развитие инфраструктуры поддержки инноваций и стимулирование инвестиционной активности предприятий.

В-шестых, необходимо усилить взаимодействие между предприятиями, научными учреждениями и технологическими центрами с целью ускорения внедрения инноваций и распространения передового опыта.

В-седьмых, предприятиям следует применять современные методы оценки эффективности инвестиционных проектов, что позволит более обоснованно принимать управленческие решения и снижать инвестиционные риски.

В целом реализация предложенных мер будет способствовать формированию эффективной инновационно-инвестиционной среды в сфере услуг, обеспечит устойчивый рост предприятий и повысит их конкурентоспособность в условиях современной экономики.

Список использованной литературы

1. Сёмина, Л.А. Теоретико-методологические аспекты развития инвестиционно-инновационной деятельности в сельском хозяйстве // Экономика. Профессия. Бизнес. 2015. № 2. <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-aspekty-razvitiya-investitsionno-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-selskom-hozyaystve>
2. Борщ, Л.М. Инновации предприятий: теоретико-методологический аспект // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2019. — № 4 (49). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-predpriyatiy-teoretiko-metodologicheskii-aspekt>
3. Economic.ru. — URL: <https://1economic.ru/lib/111874>
4. Закирова, Э.Р. Экономическое содержание категории «Инвестиционная привлекательность» // Вестник ВГУИТ. — 2016. — № 2 (68). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-soderzhanie-kategorii-investitsionnaya-privlekatelnost>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>